
INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANGAN HOLDA CHEGIRMALAR MAVZUSINI O'QITISH

Nazarboyeva Xosiyat Gulmirzo qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi
(matematika) mutaxassisligi magistri

Annotatsiya: Ba'zi integrallarning qiymatlarini oddiy usullarda hisoblash birmuncha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ammo, chegirmalardan samarali foydalangan holda bu integrallarning qiymatlarini oson hisoblash mumkin. OTM larda chegirmalar mavzusini o'rgatishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samarali natijaga olib keladi. Shu sababdan ushbu maqola matematik analiz va kompleks analiz kurslarini o'zlashtirayotgan talabalar uchun muhim qo'llanma hisoblanadi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, maxsus nuqta, qutb nuqta, golomorf, chegirma, integral.

Kirish

Innovatsion ta'lim texnologiyasi - bu ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi tendensiyalariga eng mos keladigan ta'lim faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni qandaydir yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi jamiyatning ta'limdagi innovatsion faoliyat ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo'lishiga qaratilgan kompleks faoliyatni o'z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishning usul va usullari, ta'lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar bo'lishi mumkin. [1,18]

Innovatsiyalar yangi ilmiy bilimlarni, qandaydir kashfiyotlar, ixtirolarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo'lishi loyihalash ishlarining natijasi bo'lishi

mumkin, bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatlarini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar ishlab chiqiladi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keladi. [6,25]

Innovatsion ta'lim texnologiyalari uchta asosiy komponentga asoslanadi:

1. Zamonaviy, yaxshi qurilgan tarkib, uning asosi tadbirkorlik faoliyatining hozirgi voqeligiga javob beradigan kasbiy faoliyatdagi vakolatlardir. mazmuni zamonaviy aloqa vositalari orqali uzatiladigan turli multimedia materiallarini o'z ichiga oladi.
2. O'qitishda zamonaviy, innovatsion usullarni qo'llash. Bunday usullar bo'lajak mutaxassisning kompetensiyalarini shakllantirishga, o'quvchilarni faol o'quv va amaliy faoliyatga jalb etishga, o'quv jarayonida tashabbus ko'rsatishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.
3. Ta'lim jarayonida zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi. U ta'limning yangi shakllari va usullarini, xususan, masofaviy ta'limni qo'llashga yordam beradigan axborot, texnologik, tashkiliy va kommunikatsiya komponentlariga asoslanishi. [2,97]

Maxsus nuqtalar va ularning turlari.

Agar $a \in C$ nuqtada $f(z)$ funksiyaning golomorf bo'lishi sharti bajarilmasa, u holda funksiya shu nuqta atrofida o'rganiladi.

Odatda, bunday nuqta $f(z)$ funksiyaning maxsus nuqtasi deb qaraladi.

1 – ta’rif. Agar $f(z)$ funksiya ushbu

$$\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - a| < r\}$$

sohada (a nuqtaning o'yilgan atrofida) holomorfl bo'lsa, u holda a nuqta $f(z)$ funksiyaning yakkalangan maxsus nuqtasi deyiladi.

2-ta’rif. Agar $z \rightarrow a$ da $f(z)$ funksiyaning limiti mavjud bo'lib,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$$

bo'lsa, u holda a nuqta $f(z)$ funksiyaning qutb nuqtasi deyiladi. [3,48]

Misol. Ushbu:

$$f(z) = \frac{z^2}{z-1}$$

funksiyani qaraylik. Bu funksiya $\mathbb{C} \setminus \{z = 1\}$ da holomorfl bo'lib, $a=1$ nuqta uning yakkalangan maxsus nuqtasi bo'ladi. Bu funksiya uchun

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^2}{z-1} = \infty$$

bo'lsa, u holda a nuqta $f(z)$ funksiyaning qutb nuqtasi deyiladi. [4,76]

Chegirmalar haqidagi teoremlar.

1-teorema . Faraz qilaylik, $f(z)$ funksiya bir bog'lamli D sohada berilgan bo'lib, shu sohaga tegishli chekli sondagi maxsus z_1, z_2, \dots, z_n nuqtalardan boshqa barcha nuqtalarda holomorfl bo'lsin. Bu yakkalangan z_1, z_2, \dots, z_n nuqtalar D sohada yotuvchi γ silliq yopiq chiziq ichida joylashsin. U holda,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{res } f(z)$$

bo'ladi. Bunda γ yopiq sinq chiziq musbat yo'nalishda olingan.

2-teorema . Faraz qilaylik, $f(z)$ funksiya kengaytirilgan kompleks tekislikning chekli sondagi maxsus z_1, z_2, \dots, z_n nuqtalaridan boshqa barcha nuqtalarida

golomorf bo'lsin. U holda bu funksiyaning z_1, z_2, \dots, z_n nuqtalardagi hamda $z = \infty$ nuqtadagi chegirmalar yig'indisi nolga teng bo'ladi:

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} f(z) + \operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = 0 \quad [5,87]$$

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Oliy ta'limda faol va interaktiv ta'lim texnologiyalari. T.G.Muxin-Nijniy Novgorod: NNGASU, 2013
2. Zaxarova, I.G. Ta'limda axborot texnologiyalari: oliy ta'lim uchun darslik "Akademiya" 2008
3. Xudoyberganov G., Vorisov A., Mansurov X. Kompleks analiz. (ma'ruzalar). T, "Universitet", 1998.
4. Sadullayev A., Xudoyberganov G., Mansurov X., Vorisov A., Tuychiyev T. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. 3-qism. (kompleks analiz) "O'zbekiston" 2000
5. Sidhu, K. S. (1995). The Teaching of Mathematics. New Delhi: Sterling Publishers Pvt.Ltd.
6. <http://G'G'ziyo.netG'G'>.
7. <http://G'G'www.mathematics.comG'G'>.